

О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ

**Андижанский государственный технический институт старший
преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"**

М.Ю.Халикова

В настоящее время технология обучения русскому языку в сотрудничестве предполагает организацию совместной деятельности учащихся, в результате которой происходит активизация их мыслительных процессов. данная технология позволяет раскрыть огромный методический потенциал в организации учебной деятельности.

Что такое сотрудничество? Процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.

За последние годы в образовательной среде активно используются новые методы и приемы обучения. Одним из важных направлений решения проблем является разработка и внедрение новых технологий. Технология обучения в сотрудничестве выступает успешной альтернативой традиционным методам. Основная идея - попытка создания продуктивной совместной работы учащихся.

Преимущество данной технологии заключается в том, что процесс обучения воспринимается как творческое взаимодействие ученика и учителя, ученика и ученика. Обучение происходит без принуждения, утверждается идея трудной цели, которую следует достичь посредством объединения. Работа в команде способствует самоанализу, происходит индивидуальное и коллективное подведение итогов деятельности.

В условиях работы с учениками разных интеллектуальных возможностей технология сотрудничества достаточно эффективна. Класс делится на группы, каждый из обучающихся получает свою роль и функцию в команде, их объединяет общее задание.

Содержание работы по внедрению технологии обучения в сотрудничестве предполагает несколько этапов;

1) организационный - происходит формирование групп с учетом уровня обученности, личных симпатий учеников друг к другу, размещение учащихся по рабочим местам, что

способствует общению в процессе совместной деятельности;

2) этап выполнения задания - определяются учебно-познавательная цель, вид деятельности группы, распределяются задания и роли среди учащихся каждой группы;

3) этап обсуждения заданий - происходит обсуждение выдвинутых гипотез с помощью метода мозгового штурма; группа приходит к коллективному решению проблемы;

4) этап аргументации - решение подкрепляется аргументами;

5) рефлексия - обсуждаются достигнутые результаты, где учащиеся сообщают о трудностях, встретившихся в процессе работы, о путях их преодоления.

И.И.Кошевникова выделяет следующие стадии коллективного взаимообучения:

- каждый ученик прорабатывает свой абзац (это может быть слово, предложение, часть текста, статья и т. д.);

- обмен знаниями с партнером, происходящий по правилам ролевой игры «учитель -ученик» (смена ролей обязательна; обучающийся предлагает свой вариант заглавия абзаца, свой план, отвечает на поставленные вопросы, предлагает контрольные вопросы и задания; на данном этапе работа

заканчивается обменом абзацев);

- проработка только что воспринятой информации и поиск нового партнера для взаимообучения (учет выполненных заданий ведется либо в индивидуальной карточке, либо в групповой ведомости, в которой указаны все учебные элементы и фамилии участников организованного диалога)

На уроках русского языка технология сотрудничества может реализовываться вполне успешно. Прежде всего, чтобы обеспечить эффективную работу в группах на уроке, следует создать благоприятную среду. Группы должны иметь достаточно пространства для свободного взаимодействия, не мешать друг другу.

В условиях реализации дистанционного обучения учителю приходится искать новые формы сотрудничества в образовательном процессе. В центре дистанционного процесса обучения, по мнению Е.С. Полат, «находится самостоятельная познавательная деятельность обучаемого.

Учение, самостоятельное приобретение и применение знаний стало потребностью современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях информатизированного общества»